

УДК 574.5

СОСТОЯНИЕ БЕНТОСНЫХ ОРГАНИЗМОВ ШАРДАРИНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (по материалам 2024 года)

КАЛЫМБЕТОВА МАЙРА ТЕЛАГЫСОВНА

и. о. СНС Аральского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства»,
Казахстан, г. Аральск

САМБАЕВ НУРЛАН СЕРИКБАЕВИЧ

зав. опорного пункта Аральского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства»,
Казахстан, г. Аральск

САРИЕВА АКЕРКЕ АБИЛХАНОВНА

старший лаборант Аральского филиала ТОО «НПЦ рыбного хозяйства»,
Казахстан, г. Аральск

***Аннотация.** Изучение бентофауны Шардаринского водохранилища проводили в ходе рыбохозяйственных исследований кормовой базы рыб в летне-осенний периоды 2024 года. Выявлен видовой состав беспозвоночных, где основу составили личинки хирономид. Кроме того, отмечены черви олигохеты, ракообразные, а также личинки семейства слепней, мокрецов и стрекоз. Доминирующая роль по количественным показателям в оба сезона принадлежала личинкам хирономид. По уровню развития кормового бентоса водохранилище относится к типу α -олиготрофных водоемов.*

***Ключевые слова:** бентофауна, таксономический состав, частота встречаемости, численность, биомасса, доминант, трофность.*

Введение. Шардаринское водохранилище, расположенное на реке Сырдарья в пределах территории Казахстана, используется для нужд ирригации и гидроэнергетики. Длина водохранилища при полном наполнении достигает 80 км, максимальная ширина – 25 км. Ежегодная сработка водохранилища от весны к осени приводит к сокращению его площади более чем в 3 раза [1]. Это влияет на биоценозы, сформировавшиеся в период накопления водоема с сентября по март.

Целью данной работы является выявление видового состава и состояния сообщества донных и придонных организмов Шардаринского водохранилища, являющимся основным кормом для рыб-бентофагов.

Сбор и обработка материала проводилась в соответствии с общепринятой методикой [2]. Пробы макрозообентоса отбирались при помощи дночерпателя Петерсена (площадь захвата 0,025 м²) в июле и сентябре 2024 г. по сетке станций, охватывающей верхний, средний и приплотинный участки водохранилища. Пробы нектобентоса отбирались в летнее время с прибрежных зон акватории водохранилища, с помощью салазочного трала (входное отверстие 0,75 x 0,5 м.), путем протягивания на расстояние 10 м. Живые организмы выбирались из грунта и помещались в этикетированные пластиковые контейнеры, после чего фиксировались 4% раствором формальдегида. Дальнейшая обработка гидробиологического материала осуществлялась в лаборатории по общепринятым методикам с использованием микроскопов МБС-10, МС-300 и соответствующих определителей [3-5]. Всего обработано 36 проб. Оценка уровня трофности сообществ дана по С.П. Китаеву [6].

Результаты исследований. В составе бентофауны Шардаринского водохранилища в 2024 г. были отмечены черви олигохеты (2), личинки *Insecta: Diptera: Chironomidae* (13), ракообразные (3), а также личинки семейства слепней, мокрецов и стрекоз, включенные в группу «другие насекомые» (таблица 1).

Таблица 1 – Таксономический состав и частота встречаемости (%) бентосных организмов Шардаринского водохранилища по сезонам, 2024 год

№	Таксон	Частота встречаемости (%)	
		июль	сентябрь
Vermes – Черви			
Oligochaeta – Малощетинковые черви			
1	<i>Tubifex tubifex</i> (O.F. Muller)	7	-
2	<i>Oligochaeta</i> gen. sp.	50	7
Crustacea – Ракообразные			
3	<i>Paramysis intermedia</i> (Czern.)	75	50
4	<i>P. lacustris</i> (Czern.)	100	25
5	<i>Macrobrachium nipponense</i> De Haan - молодь	50	100
Insecta – Насекомые			
Chironomidae – Хирономиды			
6	<i>Procladius ferrugineus</i> Kieffer	-	36
7	<i>Tanytarsus</i> gr. <i>gregarius</i> Kieffer	7	7
8	<i>Cladotanytarsus</i> gr. <i>mancus</i> (Walker)	21	36
9	<i>Cryptochironomus</i> gr. <i>conjugens</i> Kieffer	7	21
10	<i>C.</i> gr. <i>viridulus</i> Fabricius	7	-
11	<i>Chironomus plumosus</i> Linne	7	36
12	<i>C. dorsalis</i> Meigen	29	50
13	<i>Endochironomus tendens</i> Fabricius	29	43
14	<i>Limnochironomus nervosus</i> Staeger	7	14
15	<i>Polypedilum convectum</i> Walker	36	36
16	<i>P. scalaenum</i> Schraenck	29	7
17	<i>P. breviantennatum</i> Tshernovskij	-	36
18	<i>Chironomidae</i> sp. – куколка	7	36
Others Insecta – Другие насекомые			
19	<i>Coenagrionidae</i> gen. sp.	-	36
20	<i>Ceratopogonidae</i> gen. sp.	7	7
21	<i>Tabanidae</i> gen. sp.	-	14
	Итого за сезон:	17	19
	Всего:	21	

Основу бентофауны составляли гетеротропные организмы (временные обитатели водоема), в частности личинки хирономид. В сезонном аспекте наблюдалось незначительное повышение количества видового разнообразия беспозвоночных, за счет встречаемости в пробах личинок семейства слепней и стрекоз.

Фоновыми видами, с частотой встречаемости 50% и более, летом были черви *Oligochaeta* sp., мизиды *P. intermedia*, *P. lacustris* и молодь креветок *M. nipponense*, осенью помимо ракообразных *P. intermedia* и *M. nipponense*, также хирономиды *C. dorsalis*.

Средняя численность и биомасса беспозвоночных в июле составили 348 экз./м² и 0,58 г/м² (рисунок 1). Основу обоих показателей формировали личинки хирономид (83,4% численности и 86,9% биомассы).

Рисунок 1 - Динамика численности и биомассы бентофауны Шардаринского водохранилища, июль 2024 года

Распределение организмов по участкам водохранилища неравномерно. Наблюдалось снижение количественных показателей от приплотинного (нижнего) участка водоема (417 экз/м²) к зоне подпора (284 экз/м²). Биомасса соответственно изменялась от 1,12 г/м² до 0,2 г/м². Во всех участках доминировали по количественным показателям хирономиды, с наибольшими их показателями в нижней части водоема (78,7% численности и 83,5% биомассы). Основной вклад в формирование численности беспозвоночных данного участка внесли *P. scalaenum* (36,6%) и *E. tendens* (29,3%), биомассы *E. tendens* (60,7%), обнаруженные на заиленных песчаных грунтах правобережья. От общего значения показателей беспозвоночных в водоеме на долю субдоминантов-олигохет приходилось 17,3% численности и 12,1% биомассы.

Менее продуктивным был зообентос среднего участка, где численность составила 344 экз/м², при биомассе 0,41 г/м². Основу обоих показателей формировали хирономиды (88,4 и 82,2%). Лидером биомассы отмечена *P. scalaenum* (75,7%). На втором месте отмечены олигохеты (9,3% численности и 11,1% биомассы).

Самые низкие показатели беспозвоночных отмечены в зоне подпора. Ядро численности и биомассы также составили хирономиды (соответственно 84,5% и 71,4%), субдоминировали – олигохеты (14,1% и 15,2%). Основу численности хирономид формировали *C. tanucus* (50%), биомассы более крупные *C. dorsalis* (40,4%). Низкие показатели беспозвоночных данного участка, возможно, связаны с обсыханием мелководий, что приводит к частичной гибели насекомых или миграции их в толщу илов, сохраняя биофонд водоема. В целом, биомасса сообщества на исследованных участках летом соответствовала «очень низкой» кормности.

В период ранней осенней съемки, средняя численность и биомасса беспозвоночных составила 474 экз./м² и 1,16 г/м² (рисунок 2). Лидерами, как и в летний период, отмечены хирономиды (94,8% численности и 58,3% биомассы). Отмеченные в биоценозе, помимо хирономид, другие группы насекомых, составили 3,6% численности и 40,4% биомассы.

Рисунок 2 - Динамика численности и биомассы бентофауны Шардаринского водохранилища, сентябрь 2024 года

Увеличение численности организмов в 1,3 и биомассы – 2 раза, относительно летних показателей, возможно связано с появлением и ростом нового поколения хирономид, т.е. новой генерации, при благоприятных условиях, а также отмеченными в пробах личинок стрекоз и слепней.

Снижение обоих показателей происходило в обратном направлении, от верховья к приплотинному (нижнему) участку. Наиболее высокие показатели беспозвоночных наблюдались в зоне подпора (540 экз/м^2 и $1,49 \text{ г/м}^2$), где температура воды в среднем составляла $20,5^{\circ}\text{C}$. Основу численности составили личинки хирономид (94,6%), биомассы - почти в равной степени личинки стрекоз, слепней (51,2%) и хирономид (48,5%). Заметной численности из хирономид достигла *S. conjungens* (170 экз/м^2), биомассы – личинки стрекоз ($0,73 \text{ г/м}^2$), обнаруженные в правобережье (1,5 м). Кормность в данном районе в исследованный период соответствовала «низкому» уровню [6].

Незначительное различие в показателях численности отмечено в центральном и нижнем участках водоема, с превосходством хирономид, соответственно составивших 91,6 и 99,8%. В формирование этого показателя основной вклад в центральном участке вносили *E. tendens* и *S. dorsalis* (по 28,6%), в приплотинном - *S. dorsalis* (28,6%) и *P. ferrugineus* (18,9%). Биомасса участка на 50,9% определялась личинками насекомых (в особенности стрекоз), 46,2% - хирономидами. Основу общей массы хирономид формировали *S. dorsalis* (31,5%) и *E. tendens* (30,4%). Внутри группы ракообразных в центральном районе 94,8%, низовье 85,3% доли массы принадлежала японским креветкам *M. nipponense*. Данные креветки реже попадаются при отлове на мелководье, так как предпочитают большую глубину. Согласно источникам [7], в водохранилище ранее были отмечены и сибирский шримс *Exopalaemon modestus* (Heller) в количестве 3 экз.

Осенний запас кормового бентоса данных участков водохранилища оценивался «очень низким» уровнем кормности, типичного для α - олиготрофных водоемов.

Заключение. Бентофауна Шардаринского водохранилища в 2024 году включала червей олигохет, личинок хирономид, ракообразных, а также личинок слепней, мокрецов и стрекоз. Количественные показатели беспозвоночных были низкими, что характерно для Шардаринского водохранилища [8]. Связано это с ежегодным сбросом воды на ирригационные цели, и как следствие снижению ее объема, приводящий к росту концентрации рыб, и как следствие, способствующий интенсивному выеданию кормовых гидробионтов, представленный большей частью гетеротропными хирономидами (временными обитателями водоема).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Малиновская А. С., Тэн В. А., 1983. Гидрофауна водохранилищ Казахстана. Алма-Ата: 1–206
2. Методическое пособие при гидробиологических рыбохозяйственных исследованиях водоёмов Казахстана (планктон, зообентос). Издание 2-ое, переработанное и дополненное. Алматы, 2018. - 33 с.
3. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Низшие беспозвоночные. – СПб,1994. - Т.1. - 395 с.
4. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Насекомые (Двукрылые). - СПб, 1999. - Т.4. - Ч.1, Ч.2. - 998 с.
5. Определитель пресноводных беспозвоночных России и сопредельных территорий: Ракообразные. – СПб,1995. -Т. 2.– 632 с.
6. Китаев С. П. Основы лимнологии для гидробиологов и ихтиологов. – Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2007. – 395 с.
7. Temreshev, I.I.; Esenbekova, P.A.; Kozhabaeva, G.E.; Isenova, G.Z.; Slivinsky, G.G. About the distribution the freshwater shrimps (Crustacea: Decapoda: Palaemonidae) in water bodies of South Kazakhstan and opportunities of their use as biogeoindicators of the condition of aquatic ecosystems. Bull. Natl. Acad. Sci. Repub. Kazakhstan 2017, 2, 215–223.
8. Киселева В.А. Зообентос Шардаринского водохранилища. Пробл. охраны и устойчивого использования биоразнообразия живот. мира Казахстана, Алматы, 1999. - С. 125-126.